

在乌兹别克斯坦汉语课堂中语音教学的应用价值 与必要性研究

马蕾(Ma Lei)

Преподаватель кафедры китайской филологии Узбекского государственного
университета мировых языков

1137195853@qq.com

+998901352875

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20545570>

摘要.本文以乌兹别克斯坦汉语教学本土化需求为背景，针对汉语教学的教学目标与手段单一化、忽略语音教学的重要性、资源共享局限性等现象展开系统研究。针对上述问题，本研究以周健《汉语课堂教学技巧325例》为方法论依据，结合乌兹别克斯坦学习者的认知特点与文化环境，设计覆盖语音教学方面的教学设计与体系，突出语音教学是外语学习的基础。推动课堂从“教师主导”向“学生探究”转型，实现“玩中学、学中悟”的教学模式重构。

关键词:语音教学,游戏法,汉语教学

Аннотация. На фоне потребностей в локализации преподавания китайского языка в Узбекистане в данной статье проводится систематическое исследование актуальных проблем местного обучения китайскому языку. Среди них — однообразие учебных целей и методов, пренебрежение важностью обучения произношению и ограниченность совместного использования образовательных ресурсов. Для решения перечисленных проблем данное исследование опирается на труд Чжоу Цзянь «325 приемов обучения китайскому языку в классе». Учитывая когнитивные особенности узбекских учащихся и местную культурную среду, разработана педагогическая система и методические разработки, охватывающие обучение произношению. Подчеркивается, что обучение произношению является фундаментом освоения иностранного языка. Исследование способствует переходу от авторитарной модели обучения под руководством преподавателя к исследовательской деятельности учащихся, а также реконструкции образовательной модели, позволяющей усваивать знания в процессе игровой деятельности и осмысливать полученный опыт в ходе обучения.

Ключевые слова: обучение произношению, игровой метод, преподавание китайского языка

Abstract. Against the background of the localization demand for Chinese language teaching in Uzbekistan, this paper conducts a systematic research on the prevalent problems in local Chinese teaching, including the simplification of teaching objectives and methods, the neglect of the importance of pronunciation teaching, and the limitations of educational resource sharing. In response to the above issues, guided by 325 Tips for Chinese Classroom Teaching written by Zhou Jian, this study combines the cognitive characteristics and cultural context of Uzbek learners to design a targeted teaching plan and systematic framework covering pronunciation teaching, highlighting that pronunciation teaching serves as the foundation of foreign language acquisition. It promotes the transformation of classroom teaching from "teacher-led mode" to "student inquiry-based learning", and realizes the reconstruction of a

teaching model that enables students to learn through participation and gain understanding in the learning process.

Keywords: pronunciation teaching, game-based method, Chinese language teaching

一、从教学现存问题看对外汉语语音教学的重要性

1. 语音教学是保障语言交际有效性的核心前提

人类的自然语言是有声语言,语音学习是外语学习的基础,语音学习的好坏,直接影响学习者听辨理解与口语表达的清晰度与准确性。另外,一个人的语音外貌是给人的第一印象,一个汉语语音外貌好、说话字正腔圆的人会让人感觉他的语言能力强、汉语水平高。因此,语音教学的重要性是不言而喻的。

目前的语言教学效果并不理想,在教学过程中,教师对学生的语音标准降低了要求,认为外国人“能听懂、能交际即可”,语音不标准会直接导致语言沟通的有效性大大降低甚至产生误解。例如,乌兹别克斯坦学生易混淆汉语声调,将“买(mǎi)”读成“卖(mài)”、老师的“师”读成了三声等诸如此类的语音错误,会直接造成交际中的实际失误;而声母、韵母的发音偏误,也会让学生的表达始终处于“能被猜测但无法精准传递信息”的状态,难以实现真正的无障碍跨文化交际。若教师长期降低语音教学要求,学生将形成固化的语音偏误,后续纠正成本远高于初期规范教学,甚至会让学生因发音问题丧失汉语表达的自信。这一现状恰恰证明,语音教学是保障对外汉语教学“交际性”目标的基础,必须坚持严格要求,而非放任迁就。

2. 语音教学时间被压缩,语音教学并不作为一个重要的学习阶段

语音教学帮助学生更好地记忆汉字——通过拼音辅助识字是初级汉语学习的重要方法,语音教学的断层会直接影响汉字认读与词汇积累效率,这说明语音教学并非独立的“前期环节”,而是与词汇、语法、语用教学深度融合的全程性内容。因此,语音、词汇、语法和语用能力是相互促进、相互影响、并得以协同发展的关系,语音感知与发音训练并非一蹴而就。但是在汉语教学中,语音教学被压缩至短期阶段,后续教学侧重于词汇、语法,并没有把语音教学作为一个长期的教学任务,贯穿于整个汉语教学的全过程,压缩其教学时间,本质上是切断了汉语综合能力发展的根基。

3. 针对教师自身能力不足:语音教学是衡量对外汉语教学专业性的关键一点

教师自身语音不标准、教学方法欠缺等问题,反映出语音教学是对外汉语教师专业能力的核心体现。对外汉语语音教学并非简单的“模仿示范”,而是需要教师掌握汉语音系学知识,能精准分析学生的母语(如乌兹别克语、俄语)与汉语的语音差异,针对性设计训练方案。若教师自身语音能力不足,或缺乏游戏化、互动化的教学方法,语音课堂会陷入机械重复的枯燥模式,导致学生学习兴趣低迷,更极端的情况是教师对学生的上课状态,发音状况漠不关心,对学生的发音采取“无视”的做法,上课即完成任务。这一问题凸显了教师的语音教学能

力直接决定课堂效果，而提升教师的语音教学素养，也是推动对外汉语教学质量提升的关键环节。

二. 语音教学在汉语教学课堂中问题性与必要性分析

初级阶段的语音教学以模仿、齐读、跟录音朗读、大量重复等机械性训练为多,学生容易感到单调、厌倦甚至敷衍的态度,最后连嘴巴都懒得张开,因此就特别需要教师不断变换训练方法,让学生在主动活泼、充满趣味性的课堂活动中掌握拼音,培养汉语的语音感。

1. 线下课堂师生互动性不足

汉语学习是依托语言为基础的人际沟通和情感交流的一种学习形式,学生的配合程度关系到教师能力的发挥与备课的完成进度。而在汉语教学课堂中,教师以输出型和展示型的教学模式为主,缺乏让学生引发思考与表达的开放式探究。其次,学生对语言的输出和表达愈少,更加增加了学生对语言使用的焦虑,学生因惧怕犯错而倾向于保持沉默,反而使教师的课堂变得无计可施,枯燥无味。

为了提高课堂的质量,中文教师需要绞尽脑汁对课程内容和环节进行设计,那游戏在教学方案中必定是能够吸引眼球且趣味性较强的环节。周震在《汉语课堂教学技巧325例》中总结了语音教学的操练方法与技巧,包括辨音认读、四声唱练、拼音指辩、填空、标调、辨别正误、改错、听写等,教师可以利用游戏规则与语言目标结合,结合地越精细,越能帮助教师在轻松氛围中落实教学重点,再而从情感角度分析,游戏带来的愉悦体验能显著降低学生的语言焦虑,增强课堂归属感,增进老师与学生之间的情感交流,进而提高学生对中文的热爱和学习积极性。

2. 学生易受周围环境与“沉浸自我式”学习模式的影响

在对外汉语初级教学阶段,学习者常面临注意力稳定性较弱、易受课堂内外环境干扰的普遍困境。针对乌兹别克斯坦地区的学生而言,他们虽普遍具备较强的自主学习意识,且善于沉浸于个人学习思维中,因此可能陷入“孤立式学习”的误区——即在在没有足够外部反馈与纠正的情况下,自行构建语言系统,导致某些语音、词汇或语法错误在反复使用中被固化,久而久之形成难以更正的情况。

如何将学生从“注意力分散”或“自我沉浸”的状态,引导至“师生配合有序”的课堂参与模式,成为对外汉语教师有待解决的教学设计问题。针对这一现象,老师可以设计学生配合度高、游戏参与感与挑战性强的游戏,比如游戏“挑出异类”、“争分夺秒”、“拼音词汇接龙”、“辨音填空”等。通过教师引导的游戏规则与设计、目标引导与即时反馈,构建一种“引导式沉浸”

学习环境。在这种环境中，学生被自然吸引并主动融入教师设定的语言任务中，从而在保持自主性的同时，学生能够接受系统的语言输入与修正。

3.乌兹别克斯坦地区的客观教学因素对线下汉语教学的影响：网络数字化资源与教师实操能力间的鸿沟

在乌兹别克斯坦地区对外汉语教学实践中，客观条件对教学实施的影响尤为显著，具体表现为课时安排紧凑、班级规模不均、学生语言水平差异明显及教具资源有限等多重约束。另外，多媒体教学设施普及程度有限，数字化教学资源获取不便，教师往往面临教具匮乏、技术支持不足的实际困境。尽管互联网上存在一定数量的汉语教学课件与互动练习资源，但是大多数是由专业团队研发的语音游戏与课堂活动设计，但对大多数一线教师而言，这些资源往往存在适配性低、操作复杂、需二次加工等问题。普通教师通常不具备独立开发高质量互动课件的能力，也难以在有限时间内完成复杂教学课件的学习与整合，因而在课堂中常陷入“有资源却难应用”的尴尬局面，难以系统化地将游戏机制融入汉语教学之中。

在此背景下，游戏化教学理念凸显出其独特的价值与强大的适应性。其核心优势在于高度的灵活性与可调适性。教师无需依赖复杂的技术或昂贵的教具，即可根据具体的教学环境、学生实时反馈与资源可获性，对游戏的形式、规则、难度与内容进行调整。例如，基于卡片、小组竞赛或板书等不同的组织形式，使得不同文化背景、语言水平的学生融入其中，从而真正实现“寓教于乐”理念的有效性与实操性。

参考文献

1. 齐晓玲.对外汉语初级阶段课堂教学游戏设计[J].喀什师范学院学报,2015,(36)
2. 丁春雪.对外汉语教学游戏型互动教学模式探析[J].九江学院,2016
3. 石微.对外汉语初级语法教学的课堂教学游戏研究[D].陕西师范大学,2012
4. 曾加劲.以教学游戏带动零起点成人对外汉语综合科的互动教学.[J].教育导刊,2010